

AMALIY VA FUNDAMENTAL TADQIQOTLAR JURNALI

Jild: 03 Nashr: 08 (2024)

www.mudarrisziyo.uz

Юридические И Этические Аспекты Прослушивания Переговоров, Ведущихся С Телефонов И Других Телекоммуникационных Устройств И Снятия Передаваемой По Ним Информации

Парахатова Шахноза Ерназаровна

Магистр, Ташкентский государственный юридический университет

Ключевые слова: прослушивание телефонных переговоров, оперативно-розыскная деятельность, право, свобода, личность.

Прослушивание телефонных переговоров и переговоров, ведущихся с других телекоммуникационных устройств, и снятие передаваемой по ним информации является одной из методик, применяемой правоохранительными органами в большинстве странах для предотвращения и расследования преступлений, поскольку одной из значимых внутренних функций государства является охрана прав и свобод граждан, обеспечение общественного порядка и законности. Однако анализ и толкование законодательства вызывают вопросы юридического и этического характера, связанных с нарушением конституционных прав и свобод человека.

Частью 2 статьи 31 Конституции РУз гарантируется право на тайну переписки, телефонных переговоров, почтовых, электронных и иных сообщений. Ограничение этого права допустимо только в соответствии с законом и на основании решения суда¹. Статья 14 Закона Республики Узбекистана «Об оперативно-розыскной деятельности» (далее - об ОРД) определяет данный вид оперативно-розыскных мероприятий как «мероприятие, заключающееся в негласном прослушивании, перехвате и фиксации ведущихся переговоров, в том числе передаваемой текстовой, графической и мультимедийной информации, на каналах связи, с использованием специальных технических средств»². Согласно статье 16 Закона РУз об ОРД проведение оперативно-розыскных мероприятий, ограничивающих права на тайну переписки, телефонных и иных переговоров, передаваемых по каналам связи, допускается на основании санкции прокурора и, следовательно, при наличии оснований, приведенные в статье 15 вышеупомянутого Закона, а именно:

- наличие уголовного дела;

¹ Конституция Республики Узбекистан от 30.04.2023 г.

² Закон Республики Узбекистан «Об оперативно-розыскной деятельности» от 25.12.2012 г. № ЗРУ-344

- письменное поручение органов дознания, следствия, указание и поручение прокурора;
- сведения, ставшие известными органам, осуществляющим оперативно-розыскную деятельность, о признаках подготовки, совершения преступления, а также о лицах, причастных к их подготовке или совершению, если нет достаточных оснований для возбуждения уголовного дела;
- наличие информации о лицах, событиях, действиях (бездействии), создающих угрозу безопасности личности, общества и государства;
- сведения, ставшие известными органам, осуществляющим оперативно-розыскную деятельность, о лицах, скрывающихся от органов дознания, следствия и суда, уклоняющихся от уголовного наказания, без вести пропавших лицах и иных лицах в случаях, предусмотренных законодательством, а также об обнаруженных неопознанных трупах;
- запросы, поступившие на основании международных договоров Республики Узбекистан по вопросам сотрудничества в области борьбы с преступностью и оказания правовой помощи;
- запросы других органов, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность³.

Кроме того, в ч. 7 ст. 16 Закона об ОРД указывается на то, что прослушивание переговоров, ведущихся с телефонов и других телекоммуникационных устройств, снятие передаваемой по ним информации производятся как исключительные меры, если другим способом невозможно получить фактические данные для обеспечения защиты личности, интересов общества и государства от преступных посягательств⁴. Применение негласных оперативно-розыскных средств и методов в целях пресечения преступления и в борьбе с ней является вынужденной и защитной мерой со стороны правоохранительных органов. Как правило, подготовку и совершение умышленных тяжких и особо тяжких преступлений достаточно хорошо конспирируют (в частности, при совершении преступлений против жизни человека и безопасности государства). Поэтому, по мнению российских ученых-юристов, общество и государство не только одобрили применение против общественно опасных деяний лиц, совершающих преступления, систему законных ОРМ, но и обязали своих представителей (субъектов) осуществлять такого рода деятельность⁵. Иначе было бы затруднительно обеспечить неотвратимость уголовной ответственности для лиц, совершающих умышленные преступления скрытно, с различными ухищрениями. Тем самым, предназначение оперативно-розыскной деятельности в рамках своего предмета является обеспечение реализации правоохранительной (юрисдикционной) функции права, т.е. защищать присущими ей специфическими средствами человека, общество и государство от преступных посягательств. В этом заключается важнейшее проявление социальной роли оперативно-розыскной деятельности⁶.

Д.В. Гребельский (1967 г.) впервые в российском праве выразил мнение о необходимости исследования, кроме правовых, также морально-этических аспектов в сфере оперативно-розыскной деятельности, что привело некоторых читателей и ученых к суждению о том, будто выражается сомнение в этичности ОРД вообще. Подобная трактовка вызвала категорическое несогласие А.Г.Лекаря, который в остродискуссионной форме заявил о том, что если отдельные недостаточно опытные или неквалифицированные оперативники и допускают неэтичные

³ См. там же.

⁴ Закон Республики Узбекистан «Об оперативно-розыскной деятельности» от 25.12.2012 г. № ЗРУ-344

⁵ Оперативно-розыскная деятельность: Учебник. 2-е изд., доп. и перераб. /Под ред. К.К. Горяинова, В.С. Овчинского, Г.К. Сенилова, А.Ю. Шумилова. М.: ИНФРА-М, 2004. -XIV, 848 с. — (Высшее образование).

⁶ См. там же.

действия, то это вовсе не означает наличия неэтичности и аморализма в самой оперативно-розыскной деятельности. А.Ф.Возный внес значительный вклад в изучение этических основ оперативно-розыскной деятельности в конце 1970-х – начале 1980-х годов, выделив, в частности, следующие особенности этой деятельности⁷:

1. Необходимость для оперативников «проникать» во внутренний мир человека, оказывать непосредственное воздействие на личность и часто принимать прямое участие в изменении его судьбы. Эта особенность характеризуется наличием норм профессиональной этики, которые, с одной стороны, способствуют успешному выполнению профессиональных обязанностей, а с другой — обеспечивают защиту интересов лица, в отношении которого ведется оперативно-розыскное мероприятие.

2. Повышенный удельный вес творчества в ОРД. Эта деятельность не допускает шаблона и не может быть полностью регламентирована правовыми нормами. Нестандартные ситуации, не предусмотренные никакими инструкциями, заставляют людей решать проблемы творчески. Законы, инструкции, приказы и другие нормативные документы в значительной степени регламентируют деятельность субъектов, но, тем не менее, как правило, конспиративный характер этой деятельности часто создает ситуации риска, где единственным ориентиром является совесть, чувство долга и высокие моральные качества. Там, где законы не справляются со своей задачей и задают лишь общие рамки допустимого поведения, основным социальным регулятором становится мораль.

3. Предоставляя сотрудникам возможность решать свои профессиональные задачи с помощью определенных инструментов и методов, общество предъявляет к ним повышенные требования, оказывает им большое доверие. Ведь право влиять на личность, судьбу и творческий подход к своей деятельности, несомненно, подразумевает повышенную ответственность перед обществом.

Более того, А.Ф. Возный отмечал, что некоторые особенности нравственного содержания оперативно-розыскной деятельности обусловлены ее конспиративным характером. Специфика этической внутренности этой деятельности заключалась в ограниченности нравственного контроля над повседневной деятельностью оперативно-розыскных органов со стороны широкой общественности. «Общественность, как правило, дает оценку тех или иных результатов оперативно-розыскной деятельности, но в силу конспиративного характера этой деятельности она не может дать оценку правомерности применения тех или иных форм и методов, сил и средств. Поэтому в деятельности оперативников должна быть значительно повышена роль общественного и профессионального долга, ответственности за свои действия. Сюда же относится и возможность различия в нравственной оценке оперативно-розыскных мероприятий самими сотрудниками и другими людьми, не имеющими отношения к этой деятельности. Дело в том, что конспиративность требует скрывать истинное содержание тех или иных действий, включая их истинный нравственный характер. Поэтому при глубоконравственном содержании оперативно-розыскных мероприятий со стороны иногда могут восприниматься как безнравственные»⁸.

По Закону РУз об ОРД законодатель не дает перечень конкретных лиц, в отношении которых применяется данное оперативно-розыскное мероприятие, тогда как в законодательстве Российской Федерации четко разъясняется о том, что прослушивание телефонных и иных переговоров допускается только в отношении лиц, подозреваемых или обвиняемых в совершении

⁷ Оперативно-розыскная деятельность: Учебник. 2-е изд., доп. и перераб. /Под ред. К.К. Горяинова, В.С. Овчинского, Г.К. Сенилова, А.Ю. Шумилова. М.: ИНФРА-М, 2004. -XIV, 848 с. — (Высшее образование).

⁸ Оперативно-розыскная деятельность: Учебник. 2-е изд., доп. и перераб. /Под ред. К.К. Горяинова, В.С. Овчинского, Г.К. Сенилова, А.Ю. Шумилова. М.: ИНФРА-М, 2004. -XIV, 848 с. — (Высшее образование).

преступлений средней тяжести, тяжких или особо тяжких преступлений, а также лиц, которые могут располагать сведениями об указанных преступлениях⁹. Также части 10-11 ст. 8 Закона Российской Федерации «Об оперативно-розыскной деятельности» (далее – Закон РФ об ОРД) указывают на случаи, когда прослушивание телефонных переговоров строго запрещается и в каких случаях допустимо. Исходя из анализа узбекской и российской законодательств, в отечественном нормативно-правовом акте не указан предел круга лиц, в отношении которых применялся бы данный вид оперативно-розыскного мероприятия и случаи разрешения и запрета. Из толкования положения ч.7 ст. 16 Закона РУз об ОРД можно предположить о том, что прослушивание переговоров, ведущихся с телефонов и других телекоммуникационных сетей, снятие передаваемой по ним информации является крайней мерой, применяемой в отношении любого подозреваемого лица в установленном законом порядке.

Следующий вопрос касается пределов содержимого в получаемой информации в ходе прослушивания переговоров и об этом ни в отечественном, ни в российском законодательстве не упоминается. Для сравнительно-правового анализа приведем положения о контроле телекоммуникации из Уголовно-процессуального кодекса ФРГ (далее – УПК ФРГ), регулируемые статьей 100а УПК ФРГ. Эта норма предусматривает тайное применение мер контроля радио- и телефонной коммуникации при проведении предварительного расследования при наличии следующих оснований:

- существует подозрение, основанное на конкретных фактах, в том, что определённое лицо совершило тяжкое преступное деяние, указанное в абзаце 2 статьи §100а, в качестве исполнителя или участника, или покушение на такое преступное деяние, если покушение является уголовно наказуемым, или подготовило такое преступное деяние посредством преступного деяния,
- преступное деяние является тяжким также в конкретном случае,
- исследование обстоятельств дела или установление местопребывания обвиняемого иным способом было бы существенно усложнено или не имело бы шансов на успех¹⁰.

Мера может быть назначена, только если существуют фактические основания для предположения, особенно в связи с видом помещений и характером взаимоотношений между лицами, подлежащими прослушиванию, что вследствие применения меры не будут зафиксированы высказывания, относящиеся к внутренней сфере частной жизни¹¹. Переговоры в помещениях предприятий и в офисах, как правило, не относятся к внутренней сфере частной жизни. Можно сделать такое предположение, если собеседниками являются близкие родственники, включая гражданских супругов, и нет фактических оснований для предположения, что в разговоре речь будет идти о совершенных или планируемых преступных деяниях, то данные переговоры касаются внутренней жизни человека и не должны прослушиваться. Также это касается монологов, не имеющие адресата, однако исключения делаются для молитв, в которых упоминаются теракты, даже если в них также упоминаются брак и семья¹².

За пределами жилища высказывания, сделанные непублично, могут прослушиваться и записываться при помощи технических средств также без ведома лиц, к которым применяется мера, если на основании конкретных фактов существует подозрение, в том, что определённое лицо

⁹ Федеральный закон от 12.08.1995 N 144-ФЗ (ред. от 29.12.2022) "Об оперативно-розыскной деятельности"

¹⁰ Павел Головненков, Наталья Спица. Уголовно-процессуальный кодекс Федеративной Республики Германия- Strafprozessordnung (StPO)- Научно-практический комментарий и перевод текста закона // 2019.

¹¹ См. там же.

¹² См. там же.

совершило преступное деяние¹³. К понятию «жилище» относятся помещения, недоступные для публики, которые отграничены от публичного пространства и используются для частной жизни и деятельности. Помимо непосредственно жилых помещений, этому определению соответствуют согласно судебной практике закрытые для публики офисы, больничные палаты и земельные участки, на которых находятся жилые дома. Салоны автомобилей, камеры и комнаты для свиданий в учреждениях исполнения наказаний к этому понятию не относятся. Непублично ведутся разговоры, если высказывания предназначены только для непосредственного собеседника. В случае наличия фактических оснований для предположения, что вследствие применения меры согласно абзацу 1 статьи §100а будет получена исключительно информация, относящаяся к внутренней сфере частной жизни, применение меры и вследствие использование такой информации недопустимо¹⁴. Соответствующие записи должны быть незамедлительно уничтожены. Факт получения и уничтожения должен быть внесён в материалы дела.

Первое право, гарантированное ч.1 ст.31 Конституции Республики Узбекистан, неприкосновенность частной жизни. Но на законодательном уровне не уточняется понятие «частная жизнь», поэтому при выполнении обязанности соблюдать права, свободы и законные интересы человека органами, осуществляющие оперативно-розыскную деятельность и их работниками в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий возникает проблема раграничения границ и пределов права на неприкосновенность в частной жизни, тогда как в Уголовно-процессуальном кодексе ФРГ, как упомянуто выше, конкретизируется.

В то же время, ч.4 ст. 88 Уголовно-процессуальный кодекс РУз определяет то, что дознаватель, следователь, прокурор, судья обязаны принять меры к неразглашению выявленных при расследовании и судебном разбирательстве сведений о личной жизни подозреваемого, обвиняемого, подсудимого, потерпевшего и других лиц. В их числе могут быть и такие сведения, полученные в результате оперативно-розыскных мероприятий в порядке, указанном в Уголовно-процессуальном кодексе Республики Узбекистан. Далее законодатель разъясняет, что в целях принятия таких мер круг лиц, присутствующих при производстве следственного или судебного действия, в ходе которого могут быть выявлены такие сведения, ограничивается, а присутствующие предупреждаются об ответственности за их разглашение¹⁵. Приведенные положения из нормы имеют некий компенсирующий характер ввиду того, что законодатель четко не указал пределы прослушиваемой информации. Но тем не менее, согласно ч.3 статьи 7 Закона РУз об ОРД полученная в результате проведения оперативно-розыскных мероприятий информация, не связанная с совершением преступления или иного правонарушения, не может быть использована для ограничения прав, свобод и законных интересов человека. В дополнение, частью 5 данной статьи запрещается осуществление действий, которые приводят к разглашению сведений об обстоятельствах частной жизни человека, ставят под угрозу его жизнь, здоровье, унижают честь и достоинство¹⁶.

В дополнение, целесообразным было бы охватить и вопрос относительно обжалования действия лиц, осуществляющих оперативно-розыскные мероприятия. По российскому законодательству, если гражданину стало известно о том, что в отношении его проводят оперативно-розыскные мероприятия и считает, что его права нарушены, то он имеет право обжаловать их действия в вышестоящий орган, осуществляющий оперативно-розыскную деятельность, прокурору или в суд

¹³ См. там же.

¹⁴ Павел Головненков, Наталья Спица. Уголовно-процессуальный кодекс Федеративной Республики Германия- Strafprozessordnung (StPO)- Научно-практический комментарий и перевод текста закона // 2019.

¹⁵ Уголовно-процессуальный кодекс Республики Узбекистан от 22.09.1994 г.

¹⁶ См. там же.

(статья 5 Закона РФ об ОРД). По узбекскому законодательству подобная возможность не затрагивается в самом Законе об ОРД, хотя Конституцией Республики Узбекистан каждому гарантируется судебная защита его прав и свобод, право обжалования в суд незаконных решений, действий и бездействия государственных органов и иных организаций, их должностных лиц¹⁷ и также косвенно указывается на это в ч.2 ст.7 Закона РУз об ОРД, которая гласит, что в случае нарушения органами, осуществляющими оперативно-розыскную деятельность, и их работниками прав, свобод и законных интересов человека, данные органы и их руководители обязаны принять меры по восстановлению этих прав, свобод и законных интересов, возмещению причиненного вреда и привлечению виновных к ответственности в установленном порядке¹⁸.

Резюмируя вышесказанное, следует делать акцент на юридические и этические аспекты в деятельности оперативно-розыскной деятельности на законодательном и профессиональном уровне. Поскольку оперативно-розыскная деятельность носит конспиративный характер, возникают сложности в формировании предложения касательно моральных и правовых сторон применения сил и средств в оперативно-розыскных мероприятиях. Тем не менее, можно обобщить вышеупомянутые вопросы следующим образом:

1. Перечень круга лиц, в отношении которых проводится оперативно-розыскное мероприятие в виде прослушивания переговоров, ведущих из телекоммуникационных устройств, и случаи, когда строго запрещено или допустимо, остается открытым.
2. Дополнить статью 7 Закона РУз об ОРД следующей частью: «Лицо, полагающее, что действия органов, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность, привели к нарушению его прав и свобод, вправе обжаловать эти действия в вышестоящий орган, осуществляющий оперативно-розыскную деятельность, прокурору или в суд», так как узбекским законодательством непосредственно не закреплено данное право лица, чье право нарушено, на уровне самого Закона РУз об ОРД.
3. Вопрос касательно пределов прослушиваемой (получаемой) информации можно решить исходя из опыта Германии. А именно, статью 7 Закона РУз об ОРД можно дополнить следующим образом: «...Соответствующие записи должны быть незамедлительно уничтожены. Факт получения и уничтожения должен быть внесён в материалы дела».
4. Такие понятия, как «внутренняя часть жизни» и ее элементы, могут уточняться и разъясняться либо Постановлением Пленума Верховного суда Республики Узбекистан в форме рекомендательного характера, либо внутренними инструкциями.

Ранее оперативно-розыскная деятельность проводилась с большим количеством нарушений конституционных прав личности, поскольку регламентировалась по большей части секретными ведомственными приказами и инструкциями. В настоящее же время оперативно-розыскные мероприятия проводятся на законодательной основе и общепризнанных конституционных нормах и принципах, гарантирующих соблюдение прав и свобод личности. Однако на законодательном уровне моменты, касающиеся ограничения прав и законных свобод человека, до конца не проясняются, тем самым, создавая возможные пробелы в законодательстве. Поэтому вышеизложенное не охватывает всех проблем, возникающих при осуществлении оперативно-розыскных мероприятий. Для их решения необходимы комплексные меры по устранению пробелов в законодательстве, которые не в полной мере регулируют процесс осуществления оперативно-розыскных мероприятий, затрагивая и ограничивая конституционные права человека

¹⁷ Конституция Республики Узбекистан от 30.04.2023 г.

¹⁸ Закон Республики Узбекистан «Об оперативно-розыскной деятельности» от 25.12.2012 г. № ЗРУ-344

исходя из неясного толкования положений. Поскольку существует постоянный конфликт между правом на неприкосновенность частной жизни и потребностью государства в обеспечении безопасности, очень важно найти баланс, при котором права человека не будут нарушаться без крайней необходимости.

Использованная литература:

1. Конституция Республики Узбекистан от 30.04.2023 г.
2. Закон Республики Узбекистан «Об оперативно-розыскной деятельности» от 25.12.2012 г. № ЗРУ-344.
3. Федеральный закон от 12.08.1995 N 144-ФЗ (ред. от 29.12.2022) "Об оперативно-розыскной деятельности"
4. Уголовно-процессуальный кодекс Республики Узбекистан от 22.09.1994 г.
5. Павел Головненков, Наталья Спица. Уголовно-процессуальный кодекс Федеративной Республики Германия- Strafprozessordnung (StPO)- Научно-практический комментарий и перевод текста закона // 2019.
6. Оперативно-розыскная деятельность: Учебник. 2-е изд., доп. и перераб. /Под ред. К.К. Горяинова, В.С. Овчинского, Г.К. Сенилова, А.Ю. Шумилова. М.: ИНФРА-М, 2004. -XIV, 848 с. — (Высшее образование).